

OMAGIU POETULUI NAȚIONAL MIHAI EMINESCU

Ca în fiecare an, în miez de ianuarie, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva aduce un omagiu poetului național, Mihai Eminescu, la aniversarea zilei sale de naștere. Și de această dată, manifestările pe care le vom organiza sunt menite să aducă cât mai aproape de sufletul participanților opera nepieritoare a marelui nostru poet. Ziua de naștere a Poetului va fi marcată la Deva de o suită de manifestări omagiale desfășurate sub genericul „Ce e val ca valul trece...”, manifestări ce vor angrena elevii din școli, licee și membri ai comunității, care se vor desfășura în ziua de 16 ianuarie 2012, după următorul program:

- Ora 12: în Parcul Cetății Deva va avea loc o depunere de flori la statuia Poetului; se vor rosti cuvinte de evocare; se vor prezenta secvențe din spectacolele și serbările școlare dedicate Poetului.

- Ora 14: în Sala Mare a Casei de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva se va prezenta un spectacol de poezie și muzică sub genericul „Eminescu - versuri sublime”. Poeziile vor fi rostite de artiști deveniți, iar cântecele pe versurile lui Eminescu vor răsuna în interpretarea Corului „Orfeu” al Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” din Deva. Elevii de la liceele devenite vor fi angrenați într-un concurs sub genericul „Eminescu - viața și universul operei”, dotat cu premii în trofee, diplome și cărți oferite de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva. Pe tot parcursul manifestării, în holul Casei de Cultură va putea fi vizitat standul de carte cu vânzare care va cuprinde cărțile premiate ale scriitorilor hunedoreni.

La acțiune vor fi antrenați elevii și cadre didactice din principalele instituții școlare din Deva: Colegiul Național Sportiv „Cetate” - Deva, Colegiul Tehnic „Transilvania” - Deva, Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” - Deva, Liceul Teoretic „Traian” - Deva și Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” - Deva; Școlile Generale „Andrei Mureșanu” și „Andrei Șaguna” din Deva, instituții școlare cu care Biblioteca Județeană se află în parteneriat.

Director - Manager Ioan Sebastian Bara

Euro a atacat pragul de 4,37 lei

Începutul de an este negativ pentru leu, care s-a depreciat comparativ cu finele lui 2011 cu aproape 1% față de euro, cu 2% față de dolar și 1,2% față de francul elvețian.

Evoluția este produsă de mai mulți factori. În primul rând este vorba de marcare profiturilor de către speculatori, după aprecierea din ultimele săptămâni ale anului trecut, când oferta de valută crescuse semnificativ, datorită banilor trimiși sau aduși acasă de Sărbători de români care muncesc în străinătate. Pe de altă parte, schimbarea modului în care băncile își vor calcula provizioanele s-a schimbat din acest an, ceea ce ar trebui să aducă o creștere a vânzărilor de valută, ceea ce va permite celor care vând acum la prețuri mai mari să cumpere euro, peste câteva săptămâni, la valori mult mai mici. În același timp cererea comercială este în această perioadă mult mai mare, importatorii trebuind să își achite facturile externe. Aceasta se adaugă contextului extern, după ce moneda maghiară a fost victima unui atac speculativ puternic, forțându-l să coboară la nivelul istoric de 324 unități/euro, iar criza datoriilor publice din euro-zonă mai are mult până când să găsească un final rezonabil.

După ce în data de 28 decembrie scădea la 4,2875 lei, în data de 10 ianuarie euro atingea un maxim al ultimelor 18 luni și jumătate, 4,3625, la 0,63 bani de recordul istoric. La finalul perioadei analizate, piața s-a deschis la peste 4,36, maximul atins fiind de 4,3695, voci din piață afirmând că la acest nivel BNR și-ar fi făcută simțită prezența, scopul acesteia fiind de a limita deprecierea leului. Dolarul american a început anul la 3,3208, pentru ca la finele perioadei să urce la 3,4071, după ce în ședința precedentă crescuse la 3,4096, nivel care reprezintă maximul începând cu 2 iulie 2010. Francul elvețian s-a depreciat de la 3,5456 la 3,5953 lei, cel mai ridicat curs atins din 5 septembrie 2011.

În piața la termen de la Sibiu, investitorii rămân optimiști în privința evoluției leului, prețurile futures situându-se sub cele din segmentul valutar, tranzacțiile pe martie realizându-se la 4,3499 - 4,3550 iar cele pe iunie la 4,36 lei.

Pe piețele internaționale, euro a coborât până la 1,2667 dolari, minimul ultimelor 16 luni, respectiv la 97,47 yeni, cel mai redus nivel din ultimii 11 ani. Evoluția negativă a euro, care a început anul în jurul pragului de 1,30 dolari, se datorează lipsei unei soluții în cazul crizei datoriilor publice, Fitch anunțând la finele perioadei analizate, că ar putea scădea ratingul Italiei, care se situează în prezent la „A+”. Sub observația agenției de rating se mai află alte cinci state europene: Belgia, Spania, Slovenia, Irlanda și Cipru.

Pe sibex.ro, euro se tranzacționează pe martie la 1,2749 - 1,2808 iar pe iunie la 1,2802 - 1,2825 dolari. Scăderea dolarului a fost însoțită de o creștere a prețurilor unciei de aur la maxime de 1.633,5, pe februarie și 1.634,5 dolari pe aprilie.

Analiza cuprinde perioada 3 - 10 ianuarie.

Iată cum se promovează ETERNA ȘI FASCINANTA ROMÂNIE!

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache a primit Premiul Academiei Române!

În Aula Academiei Române s-a desfășurat Adunarea Generală a academicienilor, în cadrul căreia a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pe anul 2009 (premiile se acordă cu doi ani în urmă). Printre cei premiați în domeniul științelor tehnice se află și savantul de origine vâlceană, născut la 10 decembrie 1954, în Bălcești, prof. univ. dr. Florentin Smarandache, de la Facultatea de Matematică și Științe a Universității „New Mexico” din orașul Gallup, statul federal New Mexico, SUA, care are cetățenie dublă, română și americană.

Spre Academie, prin... Neutrosofie! Premiul „Traian Vuia” pentru științe tehnice i-a fost acordat lui Florentin Smarandache pentru grupul de lucrări „Logica neutrosofică și fuziunea informațiilor în științele tehnice”. „Neutrosofia”, creată de către Florentin Smarandache în anul 1995, este un capitol al filozofiei, care studiază „neutraliile”. Ea generalizează capitolul filozofiei numit „Dialectica”, în care studiază „contrariile”: orice entitate „A” are un contrar al său, „Anti-A” (de exemplu, plus-minus, bun-rău, dulce-amar etc.). Pornind de la faptul că pentru o entitate „A” pot exista stări care sunt „neutrale”, nu sunt nici „A”, nici opusul său „Anti-A”, Florentin Smarandache a generalizat „Dialectica” prin „Neutrosofie”, introducând conceptul de „neutral”, „Logica neutrosofică” este un subdomeniu al matematicii, care pornind de la existența „neutralilor”, cărora le corespunde situația de nedeterminare („incert”, „I”). În logica matematică obișnuită există numai două valori ale unei propoziții logice: „adevărat”, „A”, și „fals”, „F”. Logica neutrosofică apare ca o generalizare, adăugând și valoarea „incert”, „I”. Aplicațiile acesteia în tehnică sunt în diverse domenii: cibernetică, inginerie, medicină, fizică, științe militare, fuziunea informațiilor.

La Conferința Internațională de Calcul Granular din orașul Kaohsiung, Taiwan, din 8-10 noiembrie 2011, a fost prezentată comunicarea științifică „Aplicații ale logicii neutrosofice în robotică - introducere”, scrisă de Florentin Smarandache împreună cu prof. univ. dr. ing. Luige Vlădăreanu, cercetător științific principal la Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, din București. „Fuziunea Informației” este un domeniu al tehnologiei de vârf care folosește

te informații (date) provenite de la surse de naturi diferite (electronice, optice, acustice, mecanice, umane), cu numeroase aplicații militare și civile. Deoarece între informațiile provenite de la aceste surse pot exista contradicții, este necesar un model matematic pentru selectarea informațiilor credibile, ca să se poată lua decizii corecte. Există mai multe astfel de modele matematice, purtând denumirea generică de „Teorie”, unul dintre ele fiind „Teoria Dezert-Smarandache” (notată prescurtat TDSm, pentru a se deosebi de „Teoria Dempster-Shafer”, care se prescurtează TDS), realizată de către inginerul electronist francez Jean Dezert, cercetător la Oficiul Național pentru Studii și Cercetări Aeronautice (ONERA) din Chatillon, Franța, împreună cu Florentin Smarandache.

Există o conferință anuală internațională dedicată „Fuziunii Informației”, organizată de către Societatea Internațională de Fuziunea Informației în diverse locuri de pe Glob, la care, din anul 2003, Florentin Smarandache a fost mereu prezent cu comunicări privind aplicații tehnice ale neutrosofiei.

Două prelegeri la Institutul pentru Mecanica Solidelor al Academiei Române. Înaintea festivității de la Academie, Florentin Smarandache a onorat invitația de a ține două prelegeri pentru doctoranzii în robotică ai Institutului de Mecanica Solidelor al Academiei Române. Invitația îi fusese transmisă de către prof. univ. dr. ing. Luige Vlădăreanu, șeful Catedrei de Robotică și Mecatronică a acestui institut, conducător de doctorat. Prelegerea susținută a s-a fost prezentată cu titlul „Bazele și aplicațiile Fuziunii Informației în Robotică”. Amintim cititorilor că Florentin Smarandache se ocupă de zece ani de aplicații ale matematicii în Fuziunea Informației - domeniu al tehnologiei de vârf care folosește informații (date) provenite de la surse de naturi diferite (electronice, optice, acustice, mecanice, umane), cu numeroase aplicații militare și civile. Din cauza contradicțiilor care pot apărea între informațiile de la aceste surse, este necesar un model matematic pentru selectarea informațiilor credibile, ca să se poată lua decizii corecte. Un astfel de model este „Teoria Dezert-Smarandache” (notată prescurtat TDSm, pentru a se deosebi de „Teoria Dempster-Shafer”, care se prescurtează TDS), realizată de către inginerul electronist francez Jean Dezert, cercetător la Oficiul Național pentru Studii și Cercetări Aeronautice (ONERA) din Chatillon, Franța, împreună cu Florentin Smarandache.

Mai nou, în urma colaborării cu Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Florentin Smarandache și-a extins preocupările sale de matematică aplicată și în domeniul Roboticii, astfel că, împreună cu prof. univ. dr. ing. Luige Vlădăreanu, șeful Catedrei de Robotică și Mecatronică a acestui institut, a redactat o comunicare științifică

pe care a prezentat-o luna trecută la o conferință științifică internațională din Taiwan.

A doua prelegere prezentată de Florentin Smarandache doctoranzilor a avut titlul „Logica neutrosofică și mulțimea neutrosofică aplicată în Robotică”. „Logica neutrosofică” (sau „Logica Smarandache”, pentru că a fost introdusă de acesta) este o generalizare a logicii matematice obișnuite, deoarece, alături de cele două valori ale unei propoziții logice, „Adevărat”, „A”, și „Fals”, „F”, introduce a treia valoare, „Incert”, „I”.

Întâlnirea cu acad. Solomon Marcus. Trebuie reținut că, deși matematician, lui Florentin Smarandache i s-a acordat un premiu nu pentru matematică pură, teoretică, ci pentru matematică aplicată în tehnică - Premiul „Traian Vuia” în domeniul științelor tehnice pentru grupul de lucrări „Logica neutrosofică și fuziunea informațiilor în științele tehnice”. Nu mai puțin emoționantă decât primirea acestui premiu a fost întâlnirea cu academicianul (matematician de anvergură mondială) Solomon Marcus (n. 1925, Bacău, membru corespondent al Academiei Române din 1993, membru titular din 2001), cu care colaborase în domeniul lingvisticii matematice (aceasta, mai demult, înainte ca vâlceanul nostru să emigreze).

Spectacol răscolitor despre emigranți. Propo de emigrare, colaboratorii de la Institutul de Mecanica Solidelor, l-au invitat pe Florentin Smarandache la Teatrul „Odeon” din București -fostul Teatrul „Giulești”, la reprezentația piesei „În container”, de Constantin Cheianu, care este despre emigranți ilegali în Occident.

„M-am recunoscut pe mine...”, m-am gândit cum fușisem și eu în septembrie 1988!, ne-a declarat emoționat Florentin Smarandache (care a emigrat ilegal în Turcia, tot cu vaporul, din portul Varna, Bulgaria, dar nu ascuns într-un container, ci strecurat într-un grup de turiști francezi care pleca la Istanbul!). Întâmplarea i-a adus un supliment de emoție: pe unul dintre actorii din piesă îl cheamă Mihai Smarandache (ca pe fiul cel mare al spectacolului Florentin Smarandache, fiu care însă a plecat legal în SUA, la tatăl său, în 1992) - de fapt, piesa este inspirată din fapte reale (este vorba despre niște moldoveni din Chișinău), așa că putem spune cu dublu motiv: „Viața bate Teatrul!” (nu doar îl inspiră!).

✎ Mircea Monu

Magia Culorilor (53) - Învingătorii se îmbracă în roșu

Am început un nou an și în 2012 cu toții dorim să avem cât mai multe realizări; ca să avem castig de cauza, cititi cele ce urmează:

Se spune ca daca vrei sa castigi o întrecere sportiva sau sa treci un examen, este bine sa te îmbraci în roșu, deoarece aceasta este culoarea agresivității și a dominării, favorizând din punct de vedere psihologic sportivul care o poartă și care acționează din start ca un învingător! Acest lucru ne arată mai toate studiile științifice în domeniu care au confirmat faptul ca performantele, atat cele fizice, cat și intelectuale, sunt influentate de culoarea roșu. Iată cateva concluzii ale unor astfel de studii:

Puterea culorii roșii s-a descoperit pentru prima oara în 2004 în Marea Britanie la Universitatea Durham de catre antropologii Russel Hill și Robert Barton; acestia au analizat punctajele obținute la cateva sporturi olimpice, box, lupte și arte marțiale, și au constatat ca victoriile sau atribuit între 55 și 62 % sportivilor îmbracati în roșu!

Specialistii în psihologia sportului de la Universitatea din Munster-Germania au analizat pe videoclipuri cu 42 arbitri rezultatele intalnirilor a 2 combatanti de arta marțială taekwon-do, unde acestia se îmbracau, unul în roșu și celalalt în albastru; celui în roșu i-au fost acordate mai multe puncte, chiar și dupa ce cei doi si-au inversat culorile. Forta rosului se manifesta și în sporturile de echipa: au fost analizate 56 de sezoane din Premier League de fotbal britanică, și s-a demonstrat ca echipele cu tricou roșu (Liverpool, Manchester United și Arsenal) au cucerit 38 de titluri dintr-un

total de 63! Și la pasari și animale rosul indica forta fizica și capacitatea de a lupta și de a inspira teama adversarilor. Iată de exemplu la masculii de Mandrillus sphinx, fata și organele genitale rosii comunica rivalilor capacitatea de a lupta, iar nivelul de stralucire a culorii este direct proportional cu cantitatea de testosteron din sange! Sarah Pryke de la Macquarie University din Sydney a studiat comportamentul unor guri, niște pasari mici, o specie de cinteza, unele avand capul rosu, altele negru; în infruntarea pentru hrana, cele cu capul rosu au castigat intotdeauna, iar unele din cele cu capul negru retragandu-se din start fara a ajunge la hrana! Unele insecte au culori vii, asa-numitele „culori de avertizare”, prevenind pradatorii asupra faptului ca ele sunt toxice, ori... au un gust neplăcut!

Un grup de cercetatori britanici și australieni sunt de parere catrandafirii și macii au petalele de culoare rosie intensa, pentru a descuraja animalele erbivore; pasarile și mamiferule erbivore precum papagalii și cangurii asociază culoarea rosie a florilor cu gustul amar dat de concentratia de cianid și evita sa le consume!

Chipul unui om suparat și agresiv se inroșeste imediat, deoarece sangele e mai bogat în oxigen și fata acestuia arata ca este „gata de lupta”! Unui om caruia îi este frica... fata îi se albeste!

Psihologii Andrew Elliot și Daniela Niesta de la Universitatea Rochester, au demonstrat prin intermediul a 5 experimente, ca barbati prefera femeile îmbracate în roșu considerandu-le mai atragatoare decat celelalte! Este cunoscut dintotdeauna în toate culturile de-a lungul mileniilor, ca

rosul este culoarea dragostei romantice și a pasiunii carnale, el regasindu-se în cartierele cu felinar roșu chiar până la inimioarele Sfântului Valentin.

Un grup de cercetători de la Universitatea Northumbria - Marea Britanie, au demonstrat că vinul roșu îmbunătățește circulația sângelui și mărește performanțele creierului, lucru posibil datorită conținutului de resveratrol, care este de fapt un antioxidant. Pentru a ajunge la această concluzie, specialiștii britanici au administrat suplimentele sau pilule placebo unui grup de 22 de studenți, lăsând o pauză de 45 de minute pentru ca acestea să-și facă efectul, după care voluntarii au fost supuși mai multor teste timp de 36 de minute; cercetatorii au ajuns la concluzia ca fluxul sanguin în creier fusese îmbunătățit în rândul subiecților care au primit suplimente de resveratrol. Numeroase studii au demonstrat că vinul roșu poate reduce incidența bolii coronariene, de unde și faptul ca medicii recomandă consumatorilor vinul roșu... dar servit cu moderație. Rosul este folosit pentru a stimula corpul și mintea și pentru a mari circulația sangelui. Rosul pare a fi în masura sa influenteze în mod pozitiv performantele intelectuale!

În concluzie, oriunde ne-am afla, rosul este considerat un simbol al fortei și al bogatiei, și de aceea deseori se spune ca rosul înseamna... pericol!

Îmbracati-va deci în roșu și... veti castiga, veti iesi învingator.

În numărul viitor al ziarului veti putea citi despre semnificatia culorilor în alte culturi arh. Ion Constantinescu